

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

MILLIY G‘OYADA MA‘NAVIY VA MODDIY HAYOT UYG‘UNLIGI

Sharifova Adiba Farxod qizi
Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ma‘naviyat, moddiyat so‘zlariga ta‘rif berilgan. Bularga boshqalar tomonidan berilgan ta‘riflar ham keltirilgan. Moddiy hayot va ma‘naviyatning bir-biri bilan uyg‘un, ajralmas ekanligi turli xil yorqin misollar vositasida isbotlab berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Ma‘naviyat, moddiyat, ruhan poklanish, ma‘rifat, kulol, tarbiya.*

Moddiyatsiz yashashni tasavvurga keltirib bo‘lmaydi. Yashab istiqomad qilib turgan go‘shamiz, ya‘ni uyimiz, ko‘chaga boshqacha, uyga, darsga, bozorga, mehmonga alohida qilib, kiyib yurgan kiyimimiz, kuniga uch, ba‘zida esa besh mahal qilib yeydigan taomimiz, kuniga uch yoki besh litrdan ko‘p ichadigan suvimiz va hayotimizda moddiy jihatdan qiymatlanadigan, ya‘ni pul bilan o‘lchash mumkin bo‘lgan nimaiki bo‘lsa, barchasi moddiy boyliklar hisoblandi. Dono xalqimiz buni allaqachon anglab yetgan: “Bo‘sh qop tikka turmaydi”,- deyishganidek, bu moddiy ne‘matlarsiz yashashni ilojisi yo‘q bo‘lganidek, ma‘naviyatsiz ham yashash imkonsizdir.

Ma‘naviyat so‘ziga birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o‘zining “Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch” asarida quyidagicha ta‘rif bergan: “Ma‘naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e‘tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir”.

Inson ikki qismdan iborat: tana va ruh. Tanani tutib turish uchun moddiyat qanchalik zarur bo‘lsa, ma‘naviyat ham ruhiyatni pok saqlab, tutib turish uchun shunchalik darkordir. Garchi tana ruhsiz mavjud bo‘la olmaydi, ruh ham tana ya‘ni jisimsiz bu dunyoda mavjud bo‘la olmaganidek, ma‘naviyat va moddiyat ham mavjud bo‘lish uchun bir-birini taqazo qiladi.

“Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch” asarida: “Qayerdagi beparvolik va loqaydlik hukm sursa, eng dolzarb masalalar o‘zibo‘larchilikka tashlab qo‘yilsa, o‘sha yerda ma‘naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi. Va aksincha – qayerda hushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aql-idrok va tafakkur hukmron bo‘lsa, o‘sha yerda ma‘naviyat qudratli kuchga aylanadi.

O‘zbek xalqi dunyo maydonida kuni kecha tasodifan paydo Bo‘lib qolgani yo‘q. Biz – boy tarix, yuksak madaniyat, buyuk ma‘naviyat vorislarimiz. Qadimiy tariximizni har tomonlama o‘rganib, shunday xulosaga kelish mumkinki, eng qaltis va tahlikali davrlarda millatimizga umid va ishonch bergan, uni yovlarga qarshi kurashga undagan, ajdodlarimizni ilmiy kashfiyotlar, harbiy zafarlarga, ma‘rifat mash‘alini baland ko‘tarib, jaholatga qarshi chiqishga chorlagan beqiyos kuch ham aynan ma‘naviy jasorat tuyg‘usidir.

Xalq – bamisoli ulug‘va sharaflil yo‘ldan ilgarilab borayotgan ulkan karvon. Uni yo‘ldan chalg‘itishga urinuvchilar, payt poylab, orqasidan hamla qiluvchilar hamisha bo‘lgan, bundan keyin ham bo‘lishi mumkin. Karvon bexatar bo‘lmas, degan gap bejiz aytilmagan. Ammo xalq karvonini

hech qanday kuch ortga qaytarolmaydi. Nega deganda, xalqning qalbida ne-ne avlodlardan meros yengilmas kuch – ma’naviyat bor.”,- deb yozadi Islom Karimov.

Bu xususda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham fikr bildirib, turli chora-tadbirlarni amalga oshirayotgani ham bejizga emas.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 26-yanvar kuni O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasini belgilash hamda uni joriy yilda amalga oshirish masalalari muhokamasi yuzasidan videoselektor yig‘ilishida davlatimiz rahbari tomonidan yurtimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligiga erishish masalalari yuzasidan mulohazali takliflar o‘rtaga tashlandi. Ayniqsa, ma’naviyat masalalari yana bir marta o‘rtaga tashlandiki, jamiyatimizda ma’naviyat va moddiy hayot uyg‘un ravishda olib borilishi va borilayotganligi o‘z tasdig‘ini topdi. “Kimki ma’naviyat masalasi – bu faqat Ma’naviyat va ma’rifat markazi yoki tegishli vazirlik va idoralarning ishi deb o‘ylasa, xato qiladi”, – deb ta’kidladi davlatimiz rahbari. Zero, ma’naviyat – jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu poydevor qancha mustahkam bo‘lsa, xalqimiz ham, davlatimiz ham shunchalik kuchli bo‘ladi.

Strategiyaning ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish yo‘nalishi bo‘yicha Prezidentimiz bir qator vazifalarning ahamiyatini alohida qayd etdi. Xususan, mavjud 12 mingdan ziyod kutubxona imkoniyatlaridan samarali foydalanib, kitobxonlikni ommalashtirish, jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanadigan aholi sonini 33 foizga yetkazish, mamlakatimizda Olimpia va Paralimpia harakatini yanada rivojlantirish kabi vazifalarni ta’kidlab o‘tdi. Bu vazifalar yangi O‘zbekistonda ma’rifatli jamiyat qurishdek ezgu maqsadni amalga oshirishning tagzaminini hisoblanadi.

Albatta, Prezidentimiz ma’naviyat masalasiga bejiz e’tiborni kuchaytirayotgani va jon koyitayotgani yo‘q. Avvalo, jahonda globallashuv jarayonlari kuchayib, yangi tahdid va xatarlar tobora ko‘payib bormoqda. Bunday murakkab va tahlikali vaziyat sohada amalga oshirilgan ishlarni tanqidiy baholab, uning faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Moddiyatni loydan ishlangan idish desak, ma’naviyat o‘sha idishning turli rang-bo‘yoqlar, bezaklar bilan ziynatlangan holatidir. Tarbiya esa kuloldir. Ya’ni o‘sha idishning qanday holatda bo‘lishini (yaroqli yoxud yaraqsiz) belgilab beruvchi kulol. Kulol o‘z ishida qanchalik mas’uliyat bilan, qancha ko‘p bilim, ko‘nikma va tajriba bilan yondashsa, o‘zi uchun berilgan loy idishni shunchalik pishirib, go‘zal, takrorlanmas va barcha talablarga javob beradigan darajadi yaxshi uddalaydi.

Xulosa qilib shuni bemalol ayta olishimiz mumkinki, moddiyatdan bu ma’naviyatni vujudga keltirish uchun bir vosita sifatida foydalanish zarur. Chunki ma’naviyat deb atalmish saroyimizni moddiyatsiz qura olmaymiz. Ma’naviyatsiz holatda topilgan moddiyat esa ko‘p muddat kishiga vafo qilmaydi. Agarda insonlar ham faqatgina moddiyatga e’tibor qaratib, maishatga berilib, yashab qolishga urinar ekan, uning hayvondan farqi qolmaydi. Ha, faqatgina hayvonlargina faqatgina yeyish uchun yashaydi. Biz insonlarning hayvonlardan yagona farqimiz ma’naviyatimizning darajasidir. Shunday ekan buni oshirishga harakat qilmog‘imiz zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asari birinchi Prezidentimiz Islom Karimov.
2. Videoselekt yig‘ilishidagi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning nutqidan.
3. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2022-yil 2-fevral, 24-son